

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/365042557>

Riscos sanitários urbanos contemporâneos: novas práticas projetuais ecológicas para tratamento de espaços livres públicos

Article in *Concilium* · November 2022

DOI: 10.53660/CLM-541-625

CITATIONS

0

READS

264

5 authors, including:

José Marcelo Martins Medeiros
University of Brasília

26 PUBLICATIONS 27 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Jacy S. Corrêa Neto
State University of Amapá

13 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Valmor Pazos
University of Brasília

50 PUBLICATIONS 54 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Marta Adriana Bustos Romero
University of Brasília

139 PUBLICATIONS 699 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Riscos Sanitários Urbanos Contemporâneos: Novas Práticas Projetuais Ecológicas para Tratamento de Espaços Livres Públicos

Contemporary Urban Health Risks: New Ecological Design Practices for the Treatment of Public Open Spaces

Dr. José Marcelo Martins Medeiros^{1*}, Me. Jacy Soares Corrêa Neto², Esp. Valmor Cerqueira Pazos³, Lenildo Santos da Silva³, Marta Adriana Bustos Romero³

RESUMO

Esta pesquisa se insere na redução de riscos sanitários a partir do planejamento e projeto ecológico. Tem como objetivo identificar estratégias projetuais de base ecológica em espaços livres públicos. Parte do delineamento metodológico de estudo de caso - de abordagem múltipla em projetos urbanísticos e paisagísticos - auxiliado por pesquisa bibliográfica e pesquisa em dados estatísticos secundários. Na coleta e interpretação dos dados, realizou-se a contextualização urbana e a identificação de propostas de desenho ambiental nas escalas territoriais de vizinhança, bairro, cidade e região metropolitana, para demonstrar repertório projetual de boas práticas de planejamento e intervenção integrados. Os resultados mostraram que os cenários urbanos investigados mostram a necessidade de espaços de socialização não apenas como locus de lazer e recreação, mas de saúde pública para a manutenção de qualidade ambiental. Diretrizes de desenho ambiental e estratégias de urbanismo ecológico podem possibilitar a melhoria de qualidade de vida em espaços livres públicos pela adaptação aos ecossistemas e implementação de Soluções baseadas na Natureza, em seus sentidos globais e locais, percebidas em diferentes escalas de intervenção.

Palavras-chave: Urbanismo ecológico; Desenho ambiental; Infraestrutura verde; Soluções baseadas na natureza; Risco sanitário.

ABSTRACT

This research is part of the reduction of health risks from ecological planning and design. It aims to identify ecologically based design strategies in public open spaces. Part of the case study methodological design - of multiple approach in urban and landscape projects - aided by bibliographic research and research on secondary statistical data. In the collection and interpretation of data, urban contextualization and the identification of environmental design proposals were carried out, at the territorial scales of neighborhood, neighborhood, city and metropolitan region, to demonstrate a project repertoire of good practices of integrated planning and intervention. The results showed that the urban scenarios investigated show the need for socialization spaces not only as a locus of leisure and recreation, but also of public health to maintain environmental quality. Environmental design guidelines and ecological urbanism strategies can make it possible to improve the quality of life in public open spaces by adapting to ecosystems and implementing Nature-based Solutions, in their global and local senses, perceived at different scales of intervention.

¹ Universidade Federal do Tocantins.

*E-mail: medeirosjose@gmail.com

² Universidade Estadual de Campinas.

³ Universidade de Brasília.

Keywords: Ecological urbanism; Environmental design; Green infrastructure; Nature-based Solutions; Health risk.

INTRODUÇÃO

A urbanização enquanto fenômeno social planetário que altera as estruturas ambientais pode intensificar a produção de riscos (ACSELRAD, 2009). Nessa conjuntura, historicamente, as cidades têm passado por ciclos de produção de riscos, ao mesmo tempo em que se evidenciam a busca de soluções para sua redução, tal como nas políticas e práticas urbanísticas do sanitarismo, a exemplo de Londres, Paris, Nova York (HALL, 2016) e Brasil (BERNARDINI, 2016).

Conforme Souza et al. (2015) as vertentes dessa abordagem alternativa se relacionam à promoção de políticas públicas saudáveis, ambientes favoráveis, ação comunitária, desenvolvimento de aptidões pessoais e reorientação de serviços sanitários. Na dimensão urbana, destaca-se a vertente dos ambientes favoráveis para a conservação ambiental, assumindo que a cidade pode priorizar e reorientar estratégias que promovam a saúde, particularmente a partir de seus espaços livres públicos. De acordo com Magnoli (2006), os espaços livres públicos constituem espaços em áreas urbanas e seu entorno, livres de edificações ou de urbanização que:

(...) são pressupostamente os mais acessíveis por todos os cidadãos; os mais apropriáveis perante as oportunidades de maior autonomia de indivíduos e grupos; os que se apresentam com mais chances de controle da sociedade como um todo, já que abertos, expostos, acessíveis; enfim, aqueles os quais podem ser os mais democráticos possíveis, enquanto significado intrínseco da expressão espaço urbano (MAGNOLI, 2006, p.204).

O tema da associação de espaços livres públicos e promoção da saúde humana é destacado por Coventry et al. (2021) ao demonstrarem a relação da prática de exercícios em espaços livres - especialmente aqueles com presença de vegetação - e a redução de sintomas de estresse e ansiedade, propiciando saúde mental e física em adultos. Para tanto, Coventry et al. (2021) ainda orientam sobre a necessidade de investimentos em espaços livres públicos com soluções baseadas na natureza, tendo em vista seu papel para melhoria do bem-estar e criação de ambientes saudáveis, especialmente no contexto pós-pandêmico.

Nesse contexto, a necessidade de espaços livres públicos adaptados aos novos desafios sanitários, a exemplo contemporâneo da pandemia de Covid-19, reafirmou a necessidade de revisão dos paradigmas projetuais, em especial, aqueles vinculados a abordagens ecológica e sistêmica. Políticas internacionais e nacionais buscam formas de resolução das problemáticas já existentes do déficit de espaços livres públicos sem qualidade ambiental, propondo que além da

provisão ou implementação de espaços livres públicos, estes devem ser planejados no contexto da integração de escalas territoriais urbanas e da sustentabilidade (ONU-HABITAT, 2015; BRASIL, 2021).

Partindo dessa caracterização, procura-se compreender a seguinte questão: como as estratégias de urbanismo ecológico podem auxiliar na mitigação de riscos sanitários em espaços livres públicos? Do exposto, considera-se que a integração de estratégias projetuais de base ecológica em distintas escalas territoriais a partir do planejamento ambiental voltado à intervenção urbanística e paisagística, pode auxiliar na resolução de problemas urbanos contemporâneos nos cenários de riscos pandêmicos e sanitários. Essas soluções se configuram pelo emprego da infraestrutura verde e nas Soluções baseadas na Natureza (SbN) em espaços públicos, vinculadas ao campo do urbanismo ecológico, particularmente pela atuação do desenho ambiental.

O objetivo central da pesquisa busca identificar estratégias projetuais de base ecológica para redução de riscos ambientais e sanitários em espaços livres públicos. Para tanto, parte do delineamento metodológico de estudo de caso, de abordagem múltipla. Dessa forma, na coleta de dados a revisão de literatura considerou produções clássicas e atuais sobre as temáticas de: urbanismo ecológico, desenho ambiental, infraestrutura verde e Soluções baseadas na Natureza.

Foram coletadas estatísticas atuais de cenários sanitários urbanos atuais. Por conseguinte, foram selecionados casos de projetos de intervenção urbana e paisagística que se baseiam na abordagem de integração de escalas territoriais. Foram selecionados seis projetos que reúnem experiências inovadoras internacionais e nacionais. Na análise dos dados, buscou-se situar os principais paradigmas de abordagens projetuais nos campos do conhecimento do planejamento ambiental, urbanismo ecológico e desenho ambiental. Igualmente, foi evidenciado um panorama de problemáticas sanitárias urbanas atuais no Brasil.

Em seguida nos projetos de intervenção se realizou a contextualização urbana e a identificação de propostas de desenho ambiental – especialmente em termos de estratégias de infraestrutura verde e Soluções baseadas na Natureza – nas escalas territoriais da cidade, de zonas urbanas e de vizinhança, no sentido de demonstrar repertório projetual de boas práticas de intervenção urbanística.

PANORAMA URBANO E SANITÁRIO DE CIDADES BRASILEIRAS

O Brasil foi exposto nos últimos anos à pandemia da Covid-19 (Sars-Cov-19) que acirrou os desafios sanitários já existentes. Esse cenário gerou incertezas tanto à estrutura macroeconômica do país, quanto às cidades, apontando riscos sobre a necessidade de formulação de reformas estruturais, especialmente nos centros urbanos.

Nesse contexto, soma-se os desafios sanitários já existentes antes da pandemia, que conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2020) quase metade da população do Brasil continua sem acesso a sistemas de esgotamento sanitário, o que significa que quase 100 milhões de pessoas, ou 47% dos brasileiros, utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de fossas ou jogando os dejetos diretamente nos rios. Além disso, mais de 16% da população, ou quase 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada, e apenas 46% dos esgotos gerados nos países são tratados (SNIS, 2020).

O chamado “Novo Marco Regulatório do Saneamento” (Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020) altera as regras para a prestação de serviços, promovendo a ampliação do setor privado. Entretanto, o Brasil tem um histórico de desigualdades e isso reflete nas regiões com relação aos serviços de água potável e de coleta e tratamento de esgoto. As favelas são formas de ocupação irregular de terrenos públicos ou privados, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas que apresentam restrições à ocupação. As populações dessas comunidades vivem sob condições socioeconômicas, de saneamento, de moradias e espaços públicos precários (SNIS, 2020).

A expansão das favelas no Brasil dobrou nos últimos 35 anos, aponta um levantamento feito a partir de análises de imagens de satélite do projeto Mapbiomas (iniciativa multi-institucional que envolve universidades, ONGs e empresas de tecnologia). O bioma que mais sofreu com essa expansão foi a Amazônia, onde foi identificado um aumento de mais de 18% das ocupações informais (MAPBIOMAS, 2020). A isso se soma que nos países em desenvolvimento os espaços livres públicos não são bem distribuídos ao longo da cidade. Nos bairros menos favorecidos existe um déficit de espaços públicos, enquanto nos bairros de maior renda e nível socioeconômico uma melhor qualidade de vida, vinculada, sobretudo, pela existência de cobertura vegetal (SERPA, 2004).

Segundo o levantamento, o Amazonas é o estado com maior porcentagem de ocupações informais do país, liderando com 45%. Em seguida, vem o Amapá com 22%, o Pará com 14% e o Acre com pouco mais de 12%. Entre as capitais, Belém fica em primeiro lugar em relação à expansão de favelas. Mais da metade do território é ocupado por elas, um total de 51,77%. Manaus vem em seguida, com 47, 84%. A análise temporal das áreas ocupadas informalmente no país mostra que elas são mais sensíveis às políticas econômicas e sociais, crescendo mais em períodos de retração do PIB (MAPBIOMAS, 2020).

PARADIGMAS SISTÊMICOS PARA A INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÕES URBANAS E ECOLÓGICAS

Na contemporaneidade, cada vez mais as intervenções urbanas tendem a se conectar à assimilação do paradigma sistêmico, holístico ou integrado vinculado à ecologia, especialmente

por conta das políticas internacionais ambientais. É dizer, que essa tendência contemporânea coloca em evidência a necessidade de integração de abordagens de planejamento ambiental urbano, urbanismo ecológico e desenho ambiental para a formulação de estratégias projetuais integradas no espaço urbano e em espaços livres públicos (FRANCO, 2008).

No âmbito das políticas internacionais urbanas, agendas ambientais têm sido construídas desde a consolidação do paradigma de desenvolvimento sustentável. Desde 2015, a ONU propôs uma nova agenda de desenvolvimento sustentável com metas até 2030, denominada de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Este pacto internacional visa alinhar estratégias sustentáveis em 17 objetivos globais, vinculados a metas específicas que devem ser regionalizadas e aplicadas na escala local, bases do planejamento urbano integrado (ONU-HABITAT, 2015).

Destaque especial se dá ao ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, que busca tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Tal objetivo evidencia a necessidade do planejamento urbano e gestão integrados para a garantia da urbanização inclusiva, sustentável - incluso a promoção de acesso universal de espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes - que promova a redução de riscos climáticos e de diversas naturezas ambientais (ONU, 2022).

Em se tratando das abordagens projetuais ecológicas para intervenções urbanas, destaca-se o desenho ambiental e urbanismo ecológico. Por desenho ambiental se entende o delineamento de diretrizes de planejamento de base ecológica que vão além do projeto urbano, uma vez que sua ênfase se dá no processo de conservação ecológica. Visa a abordagem sistêmica dos elementos biofísicos dos ecossistemas naturais e elementos dos sistemas urbanos, integrando práticas e escalas no contexto da criação de cenários ambientais que resolvam ou amenizem problemáticas da urbanização, visando equilíbrio ecossistêmico (FRANCO, 1997).

Por conseguinte, a abordagem do urbanismo ecológico está diretamente vinculada à prática de intervenção na paisagem. É um método que reúne princípios ecológicos de intervenção urbana a partir de problemas reais como mudança climática, arquitetura sustentável e tecnologias ecológicas. No urbanismo ecológico há a relação interdisciplinar entre diferentes campos do conhecimento para a implementação de projetos condizentes com a adaptação ecológica das cidades (MOSTAFAVI; DOHERTY, 2014). Um exemplo concreto dessa abordagem consiste no redesenho de propostas projetuais considerando as Soluções baseadas na Natureza (SbN⁴).

⁴ Termo guarda-chuva criado pela União Europeia que contempla soluções de engenharia que mimetizam os processos naturais. Também engloba os conceitos das Infraestruturas Verde (IEV), Técnicas Compensatórias (TC), Desenvolvimento de Baixo Impacto (*Low Impact Development* – LID) e Melhores Práticas de Manejo (*Best Practice Management* – BMP) e outros. Trata-se de uma definição ampla de bioengenharia que contempla variedade de abordagens relacionadas aos ecossistemas e busca dar subsídios para questões socioambientais" (USP, 2022, s.n).

Numa perspectiva histórica, o campo do conhecimento de planejamento urbano e desenho ambiental começou a absorver inicialmente os conceitos dos estudos de impactos ambientais a partir dos anos 1970. Os princípios de compreensão, racionalidade e visão sistêmica, reformularam a elaboração de planejamentos regionais a partir do conceito de integração, em que o meio natural estaria presente de forma mais acentuada nos fenômenos urbanos (MEDEIROS, 2008).

Um dos primeiros autores a inserir estudos ecológicos no planejamento urbano foi Ian McHarg (1920-2001), que lançou o livro *Design with Nature* (1969), pioneiro na valorização da natureza perante as intervenções urbanísticas. Nesta publicação, ele aplicou o novo conhecimento derivado da ecologia para ações concretas no planejamento urbano, como por exemplo, o problema da inserção de vias expressas na paisagem. Por um lado, o fracasso do planejamento tradicional deveu-se ao colapso urbano e à incapacidade da manutenção de elementos básicos naturais, tais como: a qualidade da água potável, a qualidade do ar, saneamento básico e a produção de alimentos. Por outro lado, o planejamento ambiental seria todo esforço do ser humano na direção da preservação e da conservação dos recursos naturais com o objetivo de sobreviver em determinado território (MEDEIROS, 2008).

Atualmente a infraestrutura verde surge como resposta aos mais variados impasses relacionados à qualidade de vida nas cidades - tanto em novos espaços quanto na requalificação de espaços urbanos existentes (PROCHNOW; ABREU FILHO, 2019). Também chamada de infraestrutura verde, infraestrutura verde e azul ou trama verde e azul, esta linha de pensamento a define como circuitos consubstanciais, redes interconectadas de áreas naturais e outros espaços abertos que conservam os valores e as funções do ecossistema natural, mantém o ar e a água limpos e promovem uma vasta gama de benefícios para as pessoas e para a vida selvagem (BENEDICT; McMAHOM, 2006). Apesar da realização de intensas discussões em conferências nacionais e internacionais a respeito da sustentabilidade urbana e a ambiental na prática de planejamento e intervenções integradas, ainda se observam desafios de implementação dessas práticas concretas. Para tanto, faz-se relevante a construção de repertórios projetuais que demonstram possibilidades e oportunidades de melhorias nas cidades, especialmente nos espaços livres públicos.

PRÁTICAS PROJETUAIS DE BASE ECOLÓGICA EM ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS

Os projetos apresentados a seguir foram realizados recentemente, buscando diferenciar suas escalas de implantação em diferentes países, com objetivos comuns: a relação ecológica e sanitária para promoção de espaços livres públicos. São iniciativas inspiradoras ao atendimento das demandas ecológicas e urbanas, referentes desde a tratamento de margens e corpos d'água, restauração de vegetação nativa como pela promoção de espaços livres públicos.

O parque du Chemin-de-l'Île foi criado em 2006, em Nanterre, na França, sendo parte de uma grande ação de revitalização urbana de uma área industrial, com a despoluição das águas do Rio Sena por meio de sistemas naturais integrados (MEDEIROS, 2018). No final do processo, a água limpa é utilizada para irrigar as hortas comunitárias no parque (figura 1).

Figura 1 - painel gráfico do parque du Chemin-de-l'Île: A. implantação do projeto; B. caminhos sobre piscinas filtrantes; C. jardins filtrantes.

Fonte: a. Google Earth, 2022; b. trfihi-park, 2022; c. mutabilis-paysage, 2022.

Na entrada desse parque, a água poluída do Rio Sena é bombeada para uma sequência de sete tipos de piscinas dispostas em cascata, uma depois da outra. As plantas de cada piscina foram selecionadas de acordo com as particularidades de filtragem e aprimoramento da qualidade da água. Os principais objetivos do projeto são: regeneração da biodiversidade local, despoluição da água, criação de áreas verdes e criar conexões verdes entre bairros (MEDEIROS, 2018).

Figura 2 - Painel gráfico do Sanya Mangrove Park: A. implantação geral do projeto; B. mirantes; C. vista área de mirantes e caminhos no interior do parque.

Fonte: adaptado de www.turenscape.com, 2022.

Na China, o escritório de paisagismo Turenscape vem desenvolvendo uma série de projetos baseados na consciência ecológica e na ética ambiental. Um de seus projetos foi o Sanya Mangrove Park (figura 2), localizado na cidade turística de Sanya, na ilha de Haynan. O projeto usou uma abordagem alternativa à gestão dos recursos hídricos urbanos e à engenharia de controle de enchentes convencionais, que usa concreto e tubulações.

As margens do rio Sanya estavam aterradas, poluídas e sem biodiversidade, contidas por muretas de concreto. O mangue foi restaurado com sucesso e tanto a natureza como as pessoas agora compartilham harmoniosamente o encontro das marés do oceano e da água doce. Os terraços são integrados às biovaletas para captar e filtrar as águas pluviais do pavimento urbano e da via, criando espaços públicos em diferentes cotas. As margens foram pensadas na forma de dedos entrelaçados que maximizam efeitos de borda e a diversidade de habitat, criando um ambiente aquático dinâmico que acompanha as marés (TURENSCAPE, 2019).

Na América do Norte, a cidade de Portland vem se destacando como um exemplo em que uma cidade industrial investiu recursos em infraestrutura verde, usando sistemas de drenagem pluvial alternativos para transformar seus espaços livres públicos. O parque Tanner Springs Park (figura 3), projetado pelo escritório alemão Atelier Dreiseitl, se localiza em um terreno industrial que foi drenado, em Portland (PROCHNOW; ABREU FILHO, 2019).

Figura 3 - Painel gráfico do Tanner Springs Park: A. implantação geral do projeto; B. áreas de circulação e drenagem; C. áreas de circulação e drenagem.

Fonte: adaptado de www.dreiseitl.com, 2022.

O parque possui e coleta de água de enxurradas. Esse volume hídrico é filtrado de forma natural tanto pelas bactérias e algas unicelulares, quanto pela vegetação nativa. Também possui um muro escultórico formado por antigos trilhos de trem que por ali passavam. A água da chuva, que antes era o problema, com a infraestrutura verde, virou a solução.

No Brasil, temos o Parque Cantinho do Céu, situado no extremo sul da cidade de São Paulo, no distrito de Grajaú, às margens da Represa Billings. A comunidade beneficiada com o projeto é constituída por cerca de 10 mil famílias que habitam em áreas configuradas como assentamentos precários em 1.500.000 m² (SOLUÇÕES PARA CIDADES, 2013).

O objetivo principal do projeto consistiu na melhoria da qualidade de vida pela criação de espaços públicos em áreas de mananciais, isto se converteu na valorização da paisagem e integração dela na vida comunitária. As diretrizes de projeto buscaram conectar usos recreativos e de lazer às margens da represa, além da restauração ecológica com espécies nativas para conter o assoreamento (figura 4) (ARCHDAILY, 2013).

Figura 4 - Painel gráfico do Parque Cantinho do Céu: A. implantação do projeto; B. caminhos acessíveis com decks ao fundo direito da imagem; C. vista geral de implantação do projeto.

Fonte: A. Boldarini Arquitetura e Urbanismo, 2008; B. Daniel Ducci, 2008; C. Fábio Knoll, 2008.

Já o Parque do Utinga Camillo Vianna (PEUt) é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral de 1.393,04 hectares, que se localiza na cidade de Belém, Estado do Pará, Brasil. Encontra-se em área urbana marcada pela degradação ambiental (figura 5) em virtude da consolidação da urbanização em torno de dois mananciais, os lagos Bolonha e Água Preta (SANTOS; COSTA; OLIVEIRA, 2020), que fornecem cerca de 60% do abastecimento de água à população da Região Metropolitana de Belém (MENESES et al. 2021).

As principais estratégias de projeto se relacionam à integração de atividades de lazer, educação ambiental e turismo ecológico a espaços anteriormente subutilizados como espaços públicos, além do fornecimento de serviços ecossistêmicos a nível metropolitano, particularmente pela conservação da biodiversidade e ecossistemas, além da provisão de água para consumo humano (LIMA; SOUZA, 2019; MENESES et al. 2021).

Figura 5 - Painel gráfico do Parque Estadual do Utinga: A. implantação do projeto; B. áreas de circulação de pedestres e ciclistas; C. ponte sobre o canal do Yuna e ao fundo arquitetura do centro de acolhimento.

Fonte: A. Adaptado de Bing Maps, 2021; B. e C. acervo de Jacy S. Corrêa Neto, 2021.

No Amapá, a proposta de requalificação urbana e ambiental da baixada do Ambrósio (figura 6) é uma experiência pioneira na questão da moradia e compatibilização de usos urbanos em áreas de várzeas ribeirinhas na Amazônia. A baixada do Ambrósio é um assentamento estruturado em palafitas – em condições consideradas precárias e insalubres – que se localiza na zona portuária da cidade de Santana, Estado do Amapá. Foi elaborada pelo escritório Amapaz Projetos Sustentáveis, com a coordenação da arquiteta e urbanista Liliane Robacher. A elaboração do projeto data de 2006 e foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Figura 6 - Painel gráfico da requalificação da Baixada do Ambrósio: A. implantação da proposta; B. imagem de satélite atual; C. espaços de convivência propostos nas vias.

Fonte: A. Amapaz Projetos Sustentáveis, 2006; B. Google Earth, 2022; C. Amapaz Projetos Sustentáveis, 2006.

O partido projetual visou a reestruturação do desenho urbano viário no assentamento, a adequação de moradias palafíticas a condições de habitabilidade - buscando manter grande parte da população -, a criação de espaços públicos, bem como a relação entre saneamento e promoção de serviços urbanos básicos (Figura 6) (ROBACHER, 2013). Nas estratégias de requalificação arquitetônica se propôs quatro modelos de habitações em madeira – adequando-se aos requisitos de seus usuários com edículas sanitárias em soluções de fossa séptica de fibra de vidro (estanque à várzea). Em se tratando da síntese analíticas dos projetos investigados, o quadro 1 apresenta as principais diretrizes e estratégias ecológicas observadas:

Quadro 1 - Síntese de diretrizes e estratégias ecológicas nos projetos investigados.

Projeto	Escala de projeto contemplada	Diretrizes	Estratégias
Le parc du Chemin-de-l'Île	cidade	Filtragem e aprimoramento da qualidade da água de um rio poluído. Utilização de área de despoluição como um espaço livre público.	regeneração da biodiversidade local através da despoluição da água. Utilização de jardins com espécies filtrantes. Criação de áreas verdes e conexões verdes entre bairros.
Sanya Mangrove Park	cidade	Gestão dos recursos hídricos urbanos com a restauração das margens de uma área de mangue. Uso de engenharia de controle de enchentes convencionais	Criação de terraços integrados às biovaletas. Restauração da vegetação nativa das margens. Aumentar efeitos de borda e a diversidade de habitat, criando um ambiente aquático dinâmico.
Tanner Springs Park	bairro	Criação de um espaço livre público em antiga área de nascentes. Valorização da paisagem e integração dela na vida comunitária.	Coleta de água de enxurradas. Filtragem de forma natural tanto pelas bactérias e algas unicelulares, quanto pela vegetação nativa.
Parque Linear Cantinho do Céu	bairro	Conexão de usos recreativos e de lazer às margens da represa e restauração ecológica.	Manejo hídrico e ecológico, adaptação à drenagem superficial em pisos e gramados, provisão de espaços públicos e equipamentos urbanos em áreas de mananciais.

Parque Estadual do Utinga	metropolitana	Integração de atividades de lazer, educação e turismo ambiental como estímulo à recreação e conservação ambiental.	Provisão de espaços públicos e equipamentos urbanos, pistas permeáveis e manutenção de serviços ecossistêmicos em áreas de mananciais.
Requalificação urbana e ambiental na Baixada do Ambrósio	unidade de vizinhança	Requalificação ambiental e urbana pela integração do assentamento à cidade e sua reestruturação interna considerando o contexto de várzea amazônica.	Restituição da drenagem natural, habitacional e de espaços públicos, além da provisão de esgotos condominiais adaptados à várzea.

Fonte: elaboração dos autores, 2022.

Conforme exemplificado no quadro 1, países no exterior já adotam técnicas alternativas de intervenção há décadas. Essas alternativas se concretizam em soluções de infraestrutura verde aplicadas desde edificações a espaços públicos, a partir do armazenamento de águas pluviais, reduzindo, assim, as enchentes e os custos dos sistemas de drenagem. As Soluções baseadas na Natureza (SbN) são implementadas como decisões de projeto, focando na regeneração da biodiversidade e restauração ecológica. Existe um comprometimento no planejamento urbano integrado para concretizar os projetos, mesmo que eles durem por décadas, independentemente de questões partidárias.

No entanto, verificou-se que, no Brasil, os projetos de conservação ambiental em espaços livres públicos são pontuais e não abrangem a cidade como um todo. Existe uma grande dificuldade na implementação das propostas no contexto nacional, como no exemplo da Requalificação urbana e ambiental na Baixada do Ambrósio. Na maioria das vezes, os planos são executados parcialmente, devido à falta de investimentos, de vontade política e das mudanças na gestão pública.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como finalidade identificar estratégias projetuais de base ecológica para redução de riscos ambientais e sanitários em espaços livres públicos. As estratégias de planejamento territorial apresentadas nas intervenções urbanísticas e paisagísticas demonstraram que além de recuperar ecossistemas nativos, o desenho ambiental e urbanismo ecológico têm preocupações sanitárias e com o bem-estar coletivo. Os projetos de espaços livres públicos analisados neste trabalho, portanto, partem da leitura adequada da paisagem natural para recuperar características naturais dos ecossistemas e promover a conservação ambiental, além da manutenção de boas condições de vida no tecido urbano, diminuindo assim os riscos sanitários.

Nessa conjuntura, os cenários urbanos investigados demonstram a necessidade de espaços de socialização não apenas como lócus de lazer e recreação, mas pela promoção da saúde para a manutenção e garantia de qualidade ambiental. Assim, diretrizes de desenho ambiental e estratégias de urbanismo ecológico, quando integradas, podem possibilitar a melhoria de qualidade de vida em espaços livres públicos pela adaptação aos ecossistemas e implementação de Soluções baseadas na Natureza, em seus sentidos globais e locais, percebidas em diferentes escalas de intervenção urbanística e ambiental.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Henri (org.). **A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas**. Rio de Janeiro: Editora Lamparina, 2009.
- ARCHDAILY. **Urbanização do Complexo Cantinho do Céu**: Boldarini Arquitetura e Urbanismo. 2013. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-157760/urbanizacao-do-complexo-cantinho-do-ceu-slash-boldarini-arquitetura-e-urbanismo>. Acesso em: 11 ago. 2022.
- BENEDICT, Mark A.; McMAHON, Edward, T. **Green Infrastructure: Linking Landscapes and Community**. Washington: Island Press, 2006.
- BERNARDINI, S. P. A dureza do fazer. A práxis na urbanística de Saturnino de Brito a partir do seu plano de saneamento para a cidade de Santos (1905-1910). **Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (on line)**, p. 47-61, 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/124541/121044>. Acesso em: 27 ago. 2022.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. **Bases para a atualização colaborativa da Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável**. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2021.
- COVENTRY, Peter et al. Nature-based outdoor activities for mental and physical health: Systematic review and meta-analysis. **SSM - Population Health**. Vol. 16, Dez. 2021. p. 1-14. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100934>. Acesso em: 30 set. 2022.
- FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. **Desenho ambiental: uma introdução à arquitetura da paisagem com o paradigma ecológico**. São Paulo: Annablume, 1997.
- FRANCO, Maria de Assunção Ribeiro. **Planejamento ambiental para a cidade sustentável**. São Paulo: Annablume; FAPESP, 2008.
- HALL, Peter. **Cidades do Amanhã: Uma história do planejamento e projetos urbanos no século XX**. 4ª edição. São Paulo: Martins Paulista, 2016.
- LIMA, José Júlio Ferreira; SOUZA, Flavia Tyele e Souza. Parques urbanos em Belém do Pará, do urbanismo embelezador a preservação ambiental. In: XVIII Encontro

- Nacional da ANPUR, 2019, Natal. **Anais do XVIII ENANPUR**, 2019. v. 1. p. 1-27. Disponível: <http://anpur.org.br/enanpur-xviii/>. Acesso em: 08 jul. 2022.
- MAGNOLI, Miranda M. E. M. Em busca de outros espaços livres de edificação. **Paisagem e Ambiente: Ensaio**, São Paulo: FAUUSP, n. 21, p. 141-174, 2006.
- MAPBIOMAS. **Destaques do Mapeamento Anual de Cobertura e Uso da Terra no Brasil entre 1985 A 2020**. Coleção 6. Disponível em: - Acesso em jul. 2021
- MCHARG, Ian. **Design with Nature**. New York: John Wiley & Sons, 1969.
- MEDEIROS, José M. M. **Visões de um Paisagismo Ecológico na Orla do Lago Paranoá**. UnB – FAU, Mestre, Arquitetura e Urbanismo, 2008. Dissertação. FAU, UnB, Brasília.
- MEDEIROS, José M. M. **Parques lineares ao longo de corpos hídricos urbanos: conflitos e possibilidades; o caso da orla do lago Paranoá – DF**. Tese. FAU, UnB, Brasília, 2016.
- MENESES, Ana Raquel Santos de; MONTEIRO, Marcela Marçal Maciel; LIMA, Wirenilza Do Nascimento; BARBOSA, Ricardo Victor Rodrigues. Cidades saudáveis: o acesso equitativo a parques urbanos como promoção da saúde. **The Journal of Engineering and Exact Sciences**, v. 7, p. 12020-01-14, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/12020>. Acesso em: 06 jul 2022.
- MOSTAFAVI, Mohsen; DOHERTY, Gareth. **Urbanismo ecológico**. Massachusetts: Harvard University; Barcelona: Gustavo Gili, 2014.
- ONU-Habitat. **Diretrizes Internacionais para Planejamento Urbano e Territorial**. Nairóbi: ONU, 2015.
- ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Cidades e comunidades sustentáveis**. 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 05 ago. 2022.
- PROCHNOW, Simone Back; ABREU FILHO, Silvio Belmonte de . **Quarta Natureza : Uma Nova Pauta no Projeto de Arquitetura e Urbanismo**. O Essencial da Arquitetura e Urbanismo 3. Atena Editora, 2019, p. 39-53.
- ROBACHER, Liliane. Requalificação urbana e ambiental na área habitacional da zona portuária Baixada do Ambrósio, Santana, Amapá. **Revista eletrônica Inclusão Social**, Brasília, v. 6, n. 2, 2013. Disponível em: <https://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1737>. Acesso em: 22 jun 2022.
- SANTOS, Jorge Sales dos; COSTA, Aelton Dias; OLIVEIRA, Rita Denize de. Parque Estadual do Utinga: pertencimento, pressões antropogênicas e mudanças socioespaciais em Belém-Pará. **Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes**, v. 8, p. 27-43, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.17271/2317860481720202302>. Acesso em: 05 jul. 2022.
- SERPA, Angelo. **Espaço Público e Acessibilidade: Notas para uma Abordagem Geográfica**. GEOUSP – Espaço e Tempo, São Paulo, nº 15, pp. 21 – 37, 2004

SOLUÇÕES PARA CIDADES. **Parque Cantinho do Céu. São Paulo.** São Paulo: ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland; Programa Soluções para Cidades, 2013. Disponível em: https://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2013/08/AF_Inic%20Insp06_SP_PARQUE%20CANTINHO%20DO%20CEU_Web.pdf. Acesso em: 11 ago. 2022.

SOUZA, Cezarina Maria Nobre [et al.]. **Saneamento:** promoção da saúde, qualidade de vida e sustentabilidade ambiental. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2015.

SNIS. **Diagnósticos SNIS 2021/2022 (ano de referência 2020).** Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento. Ministério do Desenvolvimento Regional. Disponível em <http://www.snis.gov.br/diagnosticos> Acesso em: 12 jul. 2022.

TURENSCAPE. **Sanya Mangrove Park.** Disponível em: <https://www.turenscape.com/en/project/detail/4677.html> Acesso em: 11 ago. 2022.

USP. Grupo de Integração à Pesquisa Soluções baseadas na natureza. **Soluções Baseadas na Natureza.** 2022. Disponível em: <https://sites.usp.br/gipsbn/solucoes-baseadas-na-natureza/>. Acesso em: 12 jul. 2022.

Recebido em: 20/09/2022

Aprovado em: 25/10/2022

Publicado em: 02/11/2022